

BİR DİJİTAL KOLEKSİYON ÖRNEĞİ

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ DİJİTAL KOLEKSİYONU

Millet Kütüphanesi'nin dijital koleksiyonlar sitesine girdiğimizde 8 farklı koleksiyona ulaşıyoruz. Koleksiyonlara kısaca bakarsak;

Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu

Koleksiyonunda; divan şiiri, tasavvuf, tarih ve İslâmî ilimler konularında Türkçe, Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi dillerinde yazma eserler ve matbu kitaplarla birlikte tablo ile etnografik eserler de mevcuttur.

Ahmet Burak Erdoğan Koleksiyonu

Koleksiyonda 45 tanesi yazma olmak üzere 3000 kadar nadir eser mevcuttur.

1681 yılında Fransa'da basılmış 2 cilt Coğrafya sözlüğü (Latince) ve 1716 yılında basılmış Theophrastus'un Les caractères ou les moeurs de ce siècle (Fransızca) adlı kitabı,

1799 yılında yayımlanmış Mehmed Rahmi Efendi'nin Usaretü'l-fünun (Arapça) adlı kitabı,

1814 yılında Dersaadet'te yayımlanan Müze-i Hümayun rehnüma (Osmanlı Türkçesi) adlı kitap koleksiyondaki eserlerden birkaç örnektir.

Cemil MERİÇ Koleksiyonu

Koleksiyonunda; Arapça, Ermenice, Fransızca, Farsça ve Osmanlı Türkçesi dillerinde, tarih, felsefe ve edebiyat konularında nadir eserler mevcuttur. Koleksiyon, kızı Ümit Meriç tarafında bağışlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Yayınları

Cumhurbaşkanlığı Yayınları koleksiyonunda, Kurum tarafından bugüne kadar yayımlanan Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yaklaşık 100 kitap bulunmaktadır.

Mehmet GENÇ Koleksiyonu

Koleksiyonunda; iktisat tarihi, Osmanlı maliyesi, ekonomi, tarih ve edebiyat alanlarında kitap, dergi, arşiv belgesi ve çalışma dosyaları bulunmaktadır. Eserler; Türkçe/Osmanlı Türkçesi, İngilizce ve Fransızca dillerindedir.

Mehmet Şevket EYGİ Koleksiyonu

Koleksiyonunda; tarih, sanat, siyaset bilimi, edebiyat ve dini ilimler konularında Türkçe, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Farsça, Fransızca, İngilizce, Osmanlı Türkçesi ve Rusça dillerinde 1588-2017 yılları arasında yayımlanmış eserler mevcuttur. Bu koleksiyonda 1.500'ü yazma olmak üzere 15.000 nadir eser yer almaktadır.

Nadir Eserler Koleksiyonu

Nadir Eserler Koleksiyonu, 1935 yılı ve öncesi basılmış Osmanlı Türkçesi eserler, resim ve gravür içeren eserler, sınırlı sayıda basılmış ya da baskısı tükenmiş eserler, 1900 yılı öncesi batı dillerinde basılmış eserler ve buna benzer çeşitli nitelikteki eserlerden oluşmaktadır.

Koleksiyonda; dil, edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, din gibi çeşitli konularda Türkçe, Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi ve çeşitli batı dillerinde basılmış eserler mevcuttur.

Nadir eserlerimizin belirlenmiş şartları sağlanması durumunda, dijital ortama tam metin olarak aktarılmakta olup, sayısallaştırma işlemleri hızla devam etmektedir.

Şefik CAN Koleksiyonu

Koleksiyonunda; harita ve yazma eserlerle birlikte tarih, tasavvuf, kültür, mitoloji, divan edebiyatı konularında Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca ve Osmanlı Türkçesi dillerinde 1800-2005 yılları arasında yayımlanmış eserler mevcuttur

Koleksiyon hakkında kısa bir bilgi aldıktan sonra koleksiyondaki tüm kaynaklar karşımıza çıkıyor. Kaynakların tümünde arama yapıp, tam metin hallerini indirme imkanı da website üzerinden sağlanmaktadır.

Koleksiyona ulaşmak için: <https://mk.gov.tr/koleksiyonlar/Dijital%20Koleksiyonlar/liste>